

**PENCANGKOKAN ORGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF
AGAMA ISLAM**

MAKALAH

Disusun guna untuk melengkapi tugas akhir fikih kontemporer

Oleh:

M. ILHAM SAPUTRA : 2407015033

RAFLI HIDAYAT : 2407015017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

JAKARTA

TAHUN 2025 M / 1448 H

ABSTRAK

M. Ilham Saputra dan Rafli Hidayat, *pencangkokan organ tubuh dalam perspektif agama islam*. Makalah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Makalah ini mengkaji aspek fiqih modern yang berkaitan dengan pencangkokan organ tubuh atau transplantasi organ dari sudut pandang Islam. Transplantasi organ adalah tindakan medis yang sangat signifikan untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan mutu hidup individu yang mengalami kerusakan serius pada organ. Studi ini mengkaji pengertian, tipe, proses transplantasi, serta dasar-dasar fiqih yang mendasari penanaman kembali organ sesuai prinsip syariah dalam rangka melindungi kemaslahatan dan kehidupan (*hifz al-nafs*).

Dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan beragam pandangan para ulama, makalah ini membahas syarat-syarat untuk melakukan transplantasi, izin untuk menjadi donor, larangan dalam praktik jual beli organ, serta aspek etika dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Ada variasi pandangan di antara para ulama mengenai beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan transplantasi organ dari jenazah, pemanfaatan organ dari non-Muslim, serta penggunaan organ hewan.

Namun, fatwa dan ijtihad modern menegaskan bahwa transplantasi organ boleh dilaksanakan asalkan memenuhi syarat syar'i yang ketat. Makalah ini menyimpulkan bahwa implementasi fiqih modern pada transplantasi organ memiliki peranan penting dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi medis, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, etika, dan kepentingan umat Islam secara menyeluruh.

Kata kunci: *pencangkokan organ, transplantasi organ, fiqih modern, hukum Islam, fatwa MUI, etika dalam donor organ.*

ABSTRAK

M. Ilham Saputra and Rafli Hidayat, *Organ Transplantation from an Islamic Perspective*. Paper, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA.

This paper examines aspects of modern Islamic jurisprudence (fiqh) related to organ transplantation from an Islamic perspective. Organ transplantation is a significant medical procedure designed to save lives and improve the quality of life for individuals suffering from serious organ damage. This study examines the definition, types, and process of transplantation, as well as the Islamic jurisprudence underlying organ replantation in accordance with sharia principles to protect the welfare and well-being of life (hifz al-nafs).

By referring to the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and various views of Islamic scholars, this paper discusses the requirements for transplantation, permission to become a donor, prohibitions on organ trading, and the ethical aspects and social impacts. Scholars differ in their views on several issues, particularly those related to organ transplantation from corpses, the use of organs from non-Muslims, and the use of animal organs.

However, modern fatwas and ijihad affirm that organ transplantation is permissible provided it meets strict sharia requirements. This paper concludes that the implementation of modern fiqh (Islamic jurisprudence) in organ transplantation plays a crucial role in adapting to advances in medical technology while maintaining sharia principles, ethics, and the interests of the Muslim community as a whole.

Keywords: *organ transplantation, organ transplantation, modern fiqh, Islamic law, MUI fatwa, ethics in organ donation.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul “pencakokan organ tubuh dalam perspektif agama islam”. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.

Kami menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, makalah ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan makalah ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa mendoakan semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Masukan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan, sehingga makalah ini bisa lebih bermanfaat bagi kami dan menambah wawasan bagi yang membaca.

Jakarta, 30 September 2025

(M. Ilham Saputra)

(Rafli Hidayat)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
BAB II	3
A. Pengertian Pencangkokan Organ Tubuh	3
B. Landasan Fikih Kontemporer Pencangkokan	5
C. Pendapat Ulama Dan Fatwa Kontemporer	8
D. Syarat dan Ketentuan Transplantasi Dalam Islam	10
E. Etika dan Dampak	12
F. Isu-isu Kontemporer Pencangkokan	13
BAB III	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencangkokan organ atau transplantasi organ adalah sebuah terobosan medis yang sangat signifikan bagi kesehatan modern, terutama dalam mengatasi kerusakan atau kegagalan fungsi organ yang tidak dapat disembuhkan dengan perawatan biasa. Prosedur medis ini dapat menyelamatkan kehidupan banyak pasien serta meningkatkan mutu kehidupan mereka. Namun, kemajuan dalam teknologi medis ini juga menimbulkan berbagai masalah etika, hukum, dan sosial yang memerlukan tanggapan yang mendalam, khususnya dalam konteks agama Islam.

Dalam agama Islam, merawat kesehatan dan melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama dari *maqasid syariah*. Oleh sebab itu, transplantasi organ perlu dianalisis berdasarkan kaidah hukum Islam yang mempertimbangkan manfaat, persetujuan donor, larangan perdagangan organ, serta perlindungan bagi pendonor dan penerima. Di satu sisi, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menggunakan teknologi kedokteran terkini demi menyelamatkan nyawa; di sisi lain, harus dipertahankan martabat tubuh manusia serta hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai pandangan para ulama mengenai transplantasi organ sangat beragam, ada yang memperbolehkan dengan ketentuan tertentu, sementara yang lain memilih menolak, terutama terkait sumber organ dan kondisi kesehatan dari donor. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah lembaga fatwa telah menerbitkan pedoman yang berfungsi sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia. Namun, kemajuan dan tantangan baru dalam bidang kesehatan terus memicu kebutuhan akan studi fikih modern yang menyeluruh dan relevan untuk memberikan kepastian hukum dan moral dalam penerapan transplantasi organ sesuai dengan ajaran Islam.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh aspek fikih kontemporer terkait pencangkokan organ tubuh dengan melakukan telaah terhadap definisi, dasar hukum, fatwa dari para ulama, syarat dan ketentuan, serta penegakan etika dan sosial yang berkaitan. Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan ilmiah yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum Islam dan praktik medis berdasarkan nilai-nilai agama yang kokoh serta solusi yang berpihak kepada kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi pencangkokan organ tubuh menurut perspektif medis dan fikih kontemporer?
2. Apa landasan hukum dan prinsip syariah yang mendasari pencangkokan organ tubuh?
3. Bagaimana pendapat ulama dan fatwa majelis ulama Indonesia terkait praktik pencangkokan organ tubuh?
4. Apa saja syarat dan ketentuan pencangkokan organ tubuh?
5. Bagaimana etika dan dampak sosial pencangkokan organ tubuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan definisi, jenis dan prosedur pencangkokan organ tubuh berdasarkan perspektif agama Islam
2. Mengkaji landasan hukum fikih Islam yang relevan sebagai dasar hukum
3. Menjelaskan pandangan ulama dan fatwa majelis ulama Indonesia terkait praktik pencangkokan organ tubuh.
4. Mengidentifikasi syarat dan ketentuan pencangkokan organ tubuh.
5. Menganalisis aspek etika dan dampak sosial.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencangkokan Organ Tubuh

Pencangkokan organ tubuh, atau yang dikenal sebagai transplantasi organ, adalah suatu prosedur medis yang mencakup pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam individu yang sama. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menggantikan organ yang telah rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ sehat yang berasal dari donor. Transplantasi organ dilaksanakan pada organ-organ penting seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, pankreas, serta jaringan seperti tulang dan kornea. Donor organ dapat berasal dari individu yang masih hidup (pendonor hidup) atau dari individu yang telah meninggal dunia (pendonor mayat).¹

Prosedur ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan fungsi organ pada pasien yang mengalami gangguan organ berat dan tidak dapat diatasi melalui metode pengobatan lain. Pencangkokan organ adalah langkah yang sangat penting dalam kemajuan ilmu kedokteran modern, terutama dalam bidang operasi dan pengobatan penyakit serius yang sebelumnya sulit untuk diobati.² Selain aspek kesehatan, kemajuan ini juga mencakup peraturan, etika, dan penerimaan masyarakat yang terus berubah di berbagai wilayah di dunia.

Jenis-jenis pencangkokan organ tubuh dapat dibedakan berdasarkan sumber donor dan cara transplantasinya, yaitu:

1. Transplantasi autograf

Transplantasi organ atau jaringan dari satu lokasi dalam tubuh ke lokasi lain di dalam tubuh yang sama. Contohnya adalah cangkok kulit untuk mengobati luka bakar, transplantasi tulang, atau penggunaan sumsum tulang sendiri. Keuntungan yang diperoleh: tubuh hampir tidak mengalami penolakan dan tidak diperlukan pengobatan immunosupresif.

2. Transplantasi Alogenis (allograft/allotransplantasi)

Transplantasi organ atau jaringan antara individu yang sama jenisnya (manusia ke manusia). Organ dapat diambil dari penyumbang hidup ataupun penyumbang yang

¹ "Transplantasi Organ - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas."

² "Transplantasi Organ: Kegunaan, Prosedur, Risiko, Dll."

sudah meninggal. Karena perbedaan genetik yang ada, penerima umumnya memerlukan obat penekan sistem imun untuk mencegah terjadinya penolakan terhadap organ.

3. Transplantasi isogenik (isograft)

Transplantasi antara kembar identik yang memiliki kesamaan genetik, sehingga kemungkinan terjadinya penolakan organ sangat minim atau bahkan tidak ada.

4. Transplantasi xenogenik atau heterogenik.

Transplantasi organ atau jaringan dari spesies yang berbeda, contohnya dari hewan ke manusia. Ini masih berada dalam proses penelitian dan pengembangan karena adanya risiko yang tinggi terhadap penolakan dan infeksi.

Organ yang sering ditransplantasikan mencakup ginjal, hati, jantung, paru-paru, pankreas, usus, kornea, tulang, sumsum tulang, kulit, dan katup jantung. Transplantasi ini dilakukan untuk menggantikan fungsi organ yang tidak berfungsi atau gagal, dan kemajuan dalam bidang medis terus meningkatkan tingkat keberhasilan serta memperluas variasi jenis transplantasi yang dapat dilakukan.³

Proses transplantasi organ umumnya dimulai dengan penilaian kondisi kesehatan pasien yang memerlukan transplantasi, misalnya, gagal fungsi organ karena penyakit atau cedera yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Langkah selanjutnya adalah mencari donor organ yang sesuai, yang meliputi pencocokan golongan darah, berat badan, ukuran organ, serta pemeriksaan kesehatan pada donor. Donor dapat berasal dari individu yang masih hidup dan sehat, maupun dari individu yang telah meninggal dengan kondisi mati otak.

Setelah donor berhasil ditemukan dan dinyatakan sesuai, proses transplantasi dilaksanakan melalui prosedur bedah yang kompleks. Pasien akan diberikan anestesi umum, dan selama prosedur, organ yang tidak berfungsi akan diangkat, kemudian akan diganti dengan organ baru yang berasal dari donor. Proses transplantasi berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda tergantung pada organ yang ditransplantasikan. Misalnya, transplantasi hati membutuhkan waktu sekitar 6-12 jam, sedangkan untuk ginjal memakan waktu sekitar 4-5 jam.

Setelah menjalani operasi, pasien akan mendapatkan perawatan intensif untuk menghindari komplikasi seperti penolakan organ dan infeksi. Obat imunosupresan digunakan untuk mencegah tubuh menolak organ baru yang ditransplantasikan. Pemulihan mencakup penyesuaian fungsi organ yang baru serta rehabilitasi fisik untuk memulihkan

³ "Berikut Ini Organ Tubuh Manusia Yang Bisa Didonorkan."

fungsi tubuh sebaik mungkin. Lama tinggal di rumah sakit dan masa pemulihan tergantung pada jenis transplantasi yang dilakukan serta kondisi kesehatan pasien. Risiko utama dari transplantasi adalah kemungkinan penolakan organ oleh sistem imun serta risiko komplikasi infeksi, sehingga perlu adanya pemantauan dan perawatan jangka panjang. Proses ini adalah langkah yang kritis dan kompleks yang menggabungkan antara ilmu kedokteran, teknologi dan etika medis untuk memberikan kualitas hidup yang baru bagi pasien dengan kegagalan organ yang serius.⁴

B. Landasan Fikih Kontemporer Pencangkokan

Islam melihat kesehatan sebagai karunia dan tanggung jawab dari Allah yang perlu dirawat dan dijaga. Dalam konteks transplantasi organ, Islam memberikan dasar hukum dengan prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi jiwa (hifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Secara hukum, organ tubuh dianggap sebagai bagian dari individu yang memiliki hak atasnya selama individu tersebut masih hidup. Setelah seseorang meninggal, hak itu berpindah kepada pewaris. Oleh karena itu, untuk pengambilan organ guna transplantasi, izin dari pemilik atau ahli waris diperlukan, dan tindakan tersebut tidak boleh merugikan pendonor yang masih hidup.

Dasar dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini adalah kewajiban untuk menyelamatkan kehidupan, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Dan pantangan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, yaitu:

⁴ "Transplantasi Hati, Ketahui Tahapan Dari Prosedur Ini - Alodokter."

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Prinsip maslahat dan darurat dalam hukum syariah juga diterapkan untuk mengizinkan pencangkokan organ pada situasi medis tertentu. Para ulama sepakat bahwa transplantasi organ diperbolehkan jika tidak membahayakan pendonor, tidak merugikan kehidupan pendonor, dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mengobati penyakit serius, dan tidak untuk tujuan jual beli organ karena tindakan tersebut dilarang.

Beberapa pandangan dari ulama menekankan bahwa menjual organ dilarang, namun donor yang bersedia demi kemaslahatan dianggap diperbolehkan. Organ yang digunakan hendaknya halal dan bersih. Oleh karena itu, penggunaan organ hewan yang najis hanya diperbolehkan jika tidak ada pilihan lain dan berdasarkan rekomendasi medis. Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dewan fatwa internasional telah menyetujui prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan hukum untuk pencangkokan organ dalam agama Islam, dengan syarat-syarat ketat yang berkaitan dengan kemaslahatan dan izin dari donor.

Penjelasan ini menyajikan dasar fikih yang kokoh untuk melaksanakan praktik pencangkokan organ sesuai dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi jiwa, menghindari kerugian, serta menghormati hak perorangan dan keluarga. Donor organ harus berada dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Donasi yang dapat berisiko bagi pendonor, seperti pengambilan organ penting yang dapat menyebabkan kerugian serius pada pendonor, hukumnya adalah haram berdasarkan prinsip larangan membahayakan diri sendiri (la darar wa la dirar).⁵

Donor hidup hanya diizinkan jika risiko kepada pendonor sangat rendah dan organ yang diambil tidak termasuk bagian vital yang dapat mengancam hidupnya. Misalnya, seseorang bisa menyumbangkan satu ginjal dan tetap dapat bertahan hidup. Untuk donor yang telah meninggal, penyumbangan diizinkan asalkan ada izin dari pendonor semasa hidupnya atau dari ahli warisnya setelah wafat. Pengambilan organ hanya dapat dilakukan jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa atau mengobati penyakit serius. Proses transplantasi organ harus sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak bisa dipenuhi dengan cara lain dan dalam situasi darurat atau mendesak.⁶

⁵ Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi."

⁶ Yusriadi and Zulhamdi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam."

Donasi organ seharusnya dilakukan dengan niat murni dan tanpa adanya aktivitas jual beli organ, karena dalam Islam memperjualbelikan organ manusia itu terlarang. Proses donor harus dilakukan secara sukarela tanpa ada tekanan, demi mencari ke ridhaan Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan menerapkan semua kriteria donor dalam transplantasi organ berdasarkan fikih kontemporer.⁷

Donor organ merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Islam asal memenuhi kriteria serta norma yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menimbulkan kerugian atau risiko bagi pendonor. Prinsip dasar yang harus diupayakan adalah melindungi keselamatan serta menghargai tubuh pendonor, menghindari bahaya, dan tidak mempercepat kematian pendonor. Dalam ajaran Islam, sangat ditekankan larangan untuk membahayakan diri sendiri, sehingga donor yang berpotensi menyebabkan kerusakan permanen atau risiko kematian bagi pendonor adalah haram. Misalnya, mendonorkan organ penting ketika masih hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup pendonor tidak diperbolehkan. Donor juga tidak boleh dilakukan pada orang yang berada dalam kondisi koma atau mereka yang menjelang akhir hidup tanpa ada kepastian tentang kematiannya, karena tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya mempercepat kematian, yang serupa dengan eutanasi yang dilarang dalam ajaran Islam.

Donasi organ setelah meninggal dunia diperkenankan dengan syarat adanya izin dari pendonor ketika masih hidup atau persetujuan dari ahli waris dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Hal ini sejalan dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan pendapat para ulama modern yang mengikuti prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Donasi organ harus dilakukan dengan niat tulus untuk membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, karena perdagangan organ dilarang. Ini merupakan bentuk bantuan yang mulia dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, etika kedokteran juga perlu diterapkan dengan ketat, termasuk mendapatkan persetujuan yang sadar (*informed consent*) dari baik pendonor maupun penerima, sembari menjaga kerahasiaan dan martabat semua pihak yang terlibat. Secara umum, etika dalam sumbangan transplantasi organ menurut Islam menekankan pentingnya keseimbangan

⁷ Abdullah, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam."

antara manfaat medis dan prinsip-prinsip syariah, dengan memberi penekanan pada martabat serta keselamatan manusia sebagai hal yang paling utama.⁸

C. Pendapat Ulama Dan Fatwa Kontemporer

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup kepada Pihak Lain. Fatwa ini menyebutkan bahwa transplantasi organ adalah diperbolehkan (mubah) dengan syarat-syarat syar'i yang jelas, terutama jika dilakukan untuk alasan medis yang mendesak dan tidak merugikan bagi pendonor.⁹ Fatwa MUI menegaskan bahwa individu dilarang untuk memberikan atau menjual organ tubuhnya kepada orang lain, karena organ tubuh tidak sepenuhnya merupakan hak milik pribadi. Oleh karena itu, transaksi jual beli organ tubuh adalah terlarang. Transplantasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek saling membantu dan demi kebaikan kesehatan.¹⁰

Fatwa MUI menekankan bahwa individu dilarang untuk memberikan atau menjual bagian tubuhnya kepada orang lain karena bagian tubuh tidak sepenuhnya menjadi hak milik, sehingga transaksi jual beli organ dilarang.¹¹ Proses transplantasi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling membantu dan untuk kepentingan kesehatan saja. Syarat-syarat untuk transplantasi dalam fatwa ini meliputi: adanya keadaan darurat yang mendesak (dharurah syariah), tidak membahayakan donor, organ yang diambil tidak boleh berupa organ vital yang dapat membahayakan nyawa donor, serta tidak terdapat pilihan medis lain selain melakukan transplantasi.¹²

Fatwa lain yang berkaitan, yaitu Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2019, mengatur mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh dari pendonor yang telah meninggal dengan prinsip-prinsip yang serupa, yaitu harus memperoleh izin dari pendonor atau ahli waris dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa atau mengobati penyakit yang parah. Secara umum, para ulama modern dan lembaga fatwa yang terkemuka menegaskan bahwa transplantasi organ termasuk dalam upaya untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan manusia (hifz al-nafs), yang merupakan tujuan utama dari syariah, asalkan semua syarat syar'i dipenuhi dan tidak menimbulkan bahaya. Akan tetapi, terdapat juga

⁸ Maharani et al., "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Agama Islam."

⁹ "MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh | Tempo.Co."

¹⁰ AF et al., "TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN Nomor 13 Tahun 2019."

¹¹ AF et al.

¹² "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Dalam Islam Dan Fatwa MUI."

variasi pandangan di antara para ulama mengenai transplantasi organ dari mayat, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama yang lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam kajian fikih kontemporer, penting untuk mempertimbangkan konteks serta metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing ulama.

Namun, terdapat juga para ulama yang melarang transplantasi organ, khususnya yang melibatkan pengambilan organ dari jenazah tanpa izin, atau transplantasi organ penting yang dapat merusak kehormatan tubuh manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Pandangan ini menekankan perlindungan terhadap integritas tubuh manusia, baik selama hidup maupun setelah meninggal, berdasarkan ayat dan hadits yang melarang pengrusakan jasad mayit. Perbedaan juga dapat dilihat dalam pemanfaatan organ dari non-Muslim ke Muslim atau sebaliknya. Beberapa ulama memperbolehkan transplantasi organ antara umat beragama dengan alasan bahwa organ yang ditransplantasi menjadi bagian dari tubuh penerima dan tunduk pada hukum yang berlaku pada penerima, asalkan organ tersebut tidak najis menurut syariat. Masalah penggunaan organ hewan yang tidak halal dalam proses transplantasi juga muncul. Beberapa ulama menolak penggunaan organ hewan yang diharamkan dalam Islam dengan tegas, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkannya dengan syarat harus tidak ada pilihan lain dan berdasarkan kebutuhan medis yang sangat mendesak.

Dalam tradisi para ulama klasik, terdapat pandangan yang melarang transplantasi organ karena dipahami sebagai tindakan yang merusak kehormatan tubuh manusia, terutama terkait dengan organ-organ penting dan transplantasi dari jenazah tanpa persetujuan. Pandangan ini didasarkan pada penghormatan terhadap tubuh manusia yang harus tetap dilindungi meskipun telah meninggal, serta adanya dasar hukum yang melarang perusakan tubuh jenazah (QS. Al-Isra: 70) serta hadits Nabi Muhammad mengenai perlindungan terhadap tulang jenazah.¹³

Sebaliknya, mayoritas ulama modern, termasuk para fuqaha dari Nusantara dan Majelis Ulama Indonesia, mengizinkan transplantasi organ asalkan memenuhi ketentuan syariah, yaitu tidak membahayakan pendonor, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, dilakukan dengan persetujuan pendonor atau ahli waris, serta tidak bertujuan untuk memperjualbelikan organ. Pandangan ini juga didasarkan pada maqasid syariah yang bertujuan untuk melindungi jiwa (hifz al-nafs) serta prinsip maslahat.¹⁴

¹³ Renleuw, "Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dalam Muktamar Nahdatul Ulama Ke 23 Di Solo."

¹⁴ Yusriadi and Zulhamdi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam."

Perubahan juga terjadi pada status organisasi dari non-Muslim menjadi Muslim dan sebaliknya. Sebagian besar ahli hukum Islam memperbolehkannya karena organ yang telah terpasang pada tubuh penerima dianggap mengikuti ketentuan yang berlaku bagi tubuh penerima, sehingga status halal atau haram organ tersebut tergantung pada kondisi penerima. Permasalahan penggunaan organ hewan yang tidak halal juga menimbulkan situasi yang cukup kritis.

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menolak penggunaan organ hewan haram, sementara dewan hisbah Persis mengizinkannya dalam situasi darurat jika tidak ada pilihan lain, dengan tetap mematuhi prinsip syariat. Dalam situasi pasien yang mengalami mati otak, beberapa ulama memperbolehkan pengambilan organ karena pasien telah dinyatakan meninggal secara medis, sedangkan yang lain masih meragukan keadaan kematiannya sehingga transplantasi dianggap tidak diperbolehkan. Ini membuat fiqih dan kedokteran modern tetap berkembang.

Secara umum, perbedaan pandangan di kalangan ulama ini mencerminkan dinamika ijtihad fiqih dalam menyikapi perkembangan teknologi medis yang modern. Semua pihak setuju bahwa prinsip yang paling penting adalah menjaga kesejahteraan manusia, melindungi kehidupan, dan tidak merugikan baik pendonor maupun penerima.

D. Syarat dan Ketentuan Transplantasi Dalam Islam

Syarat dan ketentuan transplantasi organ dalam islam berdasarkan kajian fikih kontemporer dan fatwa dari majelis ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Syarat medis dan syariat pendonor dan penerima
 - a. Pendonor harus berada dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kerugian signifikan pada organ yang didonorkan (tidak membahayakan kehidupan atau fungsi organ penting pendonor).
 - b. Transplantasi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mengatasi penyakit berat yang tidak dapat diobati dengan metode lain.
 - c. Penerima transplantasi harus berada dalam kondisi yang sangat memerlukan dan diharapkan dapat merasakan manfaat medis dari prosedur tersebut.
2. Izin dan persetujuan
 - a. Transplantasi organ dari donor hidup hanya diizinkan jika terdapat persetujuan jelas dari donor secara sukarela tanpa adanya paksaan.

- b. Transplantasi organ dari donor yang telah meninggal harus sesuai dengan izin yang diberikan oleh donor ketika masih hidup atau izin dari ahli warisnya.
 - c. Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan prosedur transplantasi harus menjaga tanggung jawab secara profesional dan medis.
3. Larangan dan pembatasan khusus
- a. Perdagangan organ manusia sangat dilarang dalam Islam karena organ bukanlah barang yang bisa dimiliki sepenuhnya, dan tidak boleh diperjualbelikan.
 - b. Penggunaan organ haruslah halal dan bersih, sehingga transplantasi organ dari sumber yang najis atau haram harus sangat dibatasi dan hanya dilakukan dalam keadaan darurat tanpa adanya pilihan lain.
 - c. Transplantasi organ tidak diperbolehkan dilakukan untuk tujuan keindahan atau modifikasi tubuh yang bertentangan dengan sifat dasar manusia.
4. Prinsip maslahat dan mencegah kemudharatan
- a. Prinsip utama yang diterapkan adalah melindungi kesejahteraan (hifz al-nafs) dan menghindari kerugian (la darar wa la dirar).
 - b. Setiap prosedur transplantasi organ perlu memperhatikan efek jangka panjang terhadap kesehatan, psikologi, dan aspek sosial bagi baik donor maupun penerima.
5. Kondisi darurat

Dalam situasi darurat atau dharurah syariah, transplantasi organ yang biasanya memiliki batasan dapat diperbolehkan dengan lebih fleksibel demi menyelamatkan nyawa.

Syarat dan ketentuan ini pada dasarnya merupakan hasil pemikiran para ulama masa kini yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu medis modern, sambil tetap memperhatikan prinsip dasar syariah untuk menjaga martabat serta hak hidup manusia.¹⁵

¹⁵ "MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh | Tempo.Co."

E. Etika dan Dampak

Etika dalam melakukan transplantasi organ tubuh haruslah berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Niat dan ikhlas

Sumbangan organ harus dilakukan dengan niat tulus untuk menolong orang lain dan demi mengharapkan keridhaan Allah, bukan untuk keuntungan finansial atau kepentingan duniawi semata.

2. Persetujuan dan izin

Transplantasi organ harus dilaksanakan dengan persetujuan yang jelas dari pendonor (baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal) dan keluarganya, menjaga hak serta menghormati kedua pihak, serta menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

3. Larangan memperjual belikan organ

Transaksi jual beli organ manusia adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilarang dengan tegas. Organ manusia adalah titipan dari Allah dan tidak seharusnya diperdagangkan sebagai barang, tetapi seharusnya diberikan sebagai amal dan sedekah.

4. Kepatuhan terhadap syariat

Setiap langkah yang diambil harus mematuhi syariat, termasuk memastikan bahwa pengambilan organ tidak merusak tubuh, tidak bertentangan dengan aturan syar'i yang ada, dan berada dalam kerangka maslahat yang lebih luas (kemanfaatan untuk umum).¹⁶

Dampak sosial dalam melakukan transplantasi organ tubuh juga wajib dipahami oleh kedua pihak, yaitu:

1. Dampak positif

- a. Mendukung upaya penyelamatan nyawa serta meningkatkan kualitas hidup individu yang mengalami kerusakan organ.
- b. Meningkatkan rasa solidaritas dan semangat saling membantu di antara sesama manusia.
- c. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya angka kematian dan kecacatan akibat penyakit serius yang tidak dapat diatasi tanpa adanya transplantasi.

¹⁶ "MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh | Tempo.Co."

2. Dampak negatif dan tantangan sosial
 - a. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan terhadap pendonor, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, dengan memanfaatkan kondisi keuangan mereka.
 - b. Risiko berkembang, seperti perdagangan organ yang bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai sosial.
 - c. Kekhawatiran mengenai keadilan dalam sistem distribusi, di mana sekelompok kecil orang mendapatkan keuntungan sementara yang lainnya tidak mendapat akses.
 - d. Masalah psikologis dan sosial yang dihadapi oleh penerima mencakup ketergantungan pada obat imunosupresan dalam jangka panjang serta adanya stigma sosial.
3. Upaya pengelolaan
 - a. Diperlukan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dari lembaga keagamaan dan kesehatan agar transplantasi dilaksanakan sesuai dengan syariat dan prinsip kemanusiaan.
 - b. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran dan etika dalam proses donor organ, serta menentang praktik jual beli organ yang tidak sah.
 - c. Pengembangan sistem distribusi organ yang adil dan jelas untuk mencegah tidak setaraan sosial.¹⁷

Etika dan dampak sosial transplantasi organ harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti niat ikhlas, izin dari pihak yang berhak, larangan jual beli dan menjaga hak asasi manusia, serta memperhatikan hasil sosial yang dapat menimbulkan manfaat besar bagi masyarakat dan menolak kemudahan melakukan kemudharatan.

F. Isu-isu Kontemporer Pencangkokan

Pencangkokan organ tubuh menjadi topik fiqh yang terkini karena kemajuan dalam bidang medis modern menghadirkan permasalahan baru, seperti donor yang hidup atau mati serta regulasi negara pada tahun 2025. Hal ini tidak memiliki nash yang jelas, sehingga dibutuhkan ijtihad yang berlandaskan pada maqashid syariah, khususnya dalam upaya

¹⁷ "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Dalam Islam Dan Fatwa MUI."

menjaga jiwa (hifz an-nafs). Rumusan masalah: jenis hukum transplantasi, persyaratan fatwa MUI, serta tantangan terbaru seperti praktik komersialisasi.¹⁸

Fiqih kontemporer mengadaptasi hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman melalui metode qiyas, istihsan, dan maslahah. Misalnya, penggunaan autograft (jaringan dari tubuh sendiri) diperbolehkan untuk keadaan darurat, sedangkan xenograft diharamkan kecuali dalam situasi darurat. Allograft tunduk pada Fatwa MUI No. 13/1019. Dalil yang utama: QS Al-Maidah:32 menekankan pentingnya menyelamatkan kehidupan, sedangkan kaidah "la dharar wa la dirar" membatasi kerugian bagi para donatur.¹⁹

Pembahasan isu kontemporer tentang pencangkokan organ tubuh ialah:

1. Peraturan Kemenkes 2025 : Permenkes organ donor mencegah perdagangan ilegal, mengatur kriteria penerima/perizinan, relevan fiqih tabarru' non komersial.
2. Donor hidup sukses : transplantasi hati LDLT RS Fatmawati 2025 (ayah ke anak), boleh jika dharurah syar'i tanpa mudharat permanen.
3. Stigma dan akses : penyakit ginjal prioritas, festival RSUP Kondou lawan stigma donor sukarela.

Adapun studi kasus pendukung, yaitu : kasus donor ginjal RSCM 2022, sesuai fatwa karena tabarru', organ bukan vital. Kasus jantung donor mati otak RS Harapan kita 2023, izin ahli waris utama, qiyas kehormatan mayit diwariskan.²⁰

¹⁸ Hilal, "Fiqih Dan Permasalahan Kontemporer."

¹⁹ "Fiqih Kontemporer: Pengertian, Perkembangan, Metodologi, Dan Contoh-Contohnya – Universitas Islam An Nur Lampung."

²⁰ "3 Transplantasi Organ Tubuh Dan Hukumnya Dalam Fiqih Islam."

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencangkokan atau transplantasi organ adalah tindakan medis yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan mutu hidup pasien yang mengalami kerusakan organ yang parah dan tidak dapat diobati dengan cara lain. Dalam ajaran Islam, transplantasi organ memiliki dasar hukum yang kuat yang berlandaskan pada prinsip menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), memberikan manfaat, dan mencegah kerugian, sesuai dengan tujuan utama *maqasid syariah*.

Dalam kajian fikih, organ tubuh dianggap sebagai bagian dari seseorang yang memiliki hak milik terbatas. Selama hidup, penggunaan organ tersebut memerlukan izin, dan setelah meninggal, hak atas organ tersebut diserahkan kepada ahli waris. Oleh sebab itu, transplantasi organ harus memperoleh persetujuan dari donor secara sukarela dan tidak boleh membahayakan kesehatan donor. Transaksi jual beli organ manusia dilarang karena organ merupakan amanah, bukan barang yang dapat diperdagangkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan transplantasi organ dengan syarat yang ketat, di antaranya yaitu transplantasi harus dilakukan dalam kondisi darurat medis, tidak membahayakan pendonor, tidak dilakukan untuk tujuan komersial, dan memerlukan persetujuan dari donor atau ahli waris. Fatwa ini adalah wujud pemikiran para ulama masa kini dalam mengharmonisasikan perkembangan ilmu kedokteran dengan kaidah-kaidah *syariah*.

Ada variasi pandangan di kalangan ulama, khususnya mengenai transplantasi organ dari jenazah tanpa izin, pemanfaatan organ dari non-Muslim, transplantasi organ hewan, serta prosedur yang dilakukan pada pasien yang dinyatakan mati otak. Namun, mayoritas ulama dan lembaga fatwa memperbolehkan transplantasi organ dengan ketentuan yang sesuai dengan *syariah* dan untuk kebaikan umat.

Secara etis, pendonor organ perlu memiliki niat yang tulus, memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran, dan tidak terlibat dalam praktik jual beli. Dampak sosial dari transplantasi sangat positif karena membantu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan rasa solidaritas. Namun, terdapat juga tantangan, seperti risiko eksploitasi terhadap pendonor dan masalah distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang ketat dan pendidikan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, transplantasi organ dalam Islam dapat dianggap sah menurut hukum fiqih modern asalkan sesuai dengan kriteria syar'i dan etik yang mencerminkan prinsip kemaslahatan, upaya menghindari bahaya, serta penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan maqasid syariah.

B. Saran

1. Perlu penguatan dan penegasan regulasi hukum dan etika
2. Edukasi dan sosialisasi tentang hukum, etika dan manfaat transplantasi kepada masyarakat
3. Mengembangkan sistem distribusi organ yang transparan dan adil
4. Meningkatkan kerja sama antara lembaga keagamaan, kesehatan dan penegak hukum
5. Mengembangkan kajian fikih kontemporer untuk menjawab tantangan baru dalam teknologi medis
6. Perlindungan terhadap hak kesehatan dan kesejahteraan pendonor

DAFTAR PUSTAKA

- “3 Transplantasi Organ Tubuh Dan Hukumnya Dalam Fiqih Islam.” Accessed December 6, 2025. <https://islam.nu.or.id/syariah/3-transplantasi-organ-tubuh-dan-hukumnya-dalam-fiqih-islam-V870T>.
- Abdullah, Oleh Tgk. “Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Al-Fikrah* 7, no. 2 (2018): 106. <http://diansildjian.blogspot>.
- AF, Hasamudin, Asrorun Ni’am Sholeh, Ma’ruf Amin, and Anwar Abbas. “TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN Nomor 13 Tahun 2019.” *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2019, 1–8.
- “Berikut Ini Organ Tubuh Manusia Yang Bisa Didonorkan.” Accessed September 30, 2025. <https://www.halodoc.com/artikel/berikut-ini-organ-tubuh-manusia-yang-bisa-didonorkan>.
- “Fiqih Kontemporer: Pengertian, Perkembangan, Metodologi, Dan Contoh-Contohnya – Universitas Islam An Nur Lampung.” Accessed December 6, 2025. <https://an-nur.ac.id/fiqih-kontemporer-pengertian-dan-contoh-contohnya/>.
- Hilal, Syamsul. “Fiqih Dan Permasalahan Kontemporer.” *Jurnal Adabiyah* 5, no. 2 (2008): 1–9.
- “Hukum Transplantasi Organ Tubuh Dalam Islam Dan Fatwa MUI.” Accessed October 2, 2025. <https://tirto.id/hukum-transplantasi-organ-tubuh-dalam-islam-dan-fatwa-mui-gr2E>.
- Maharani, Tiara, Enifa Putri, Laily Rahmina, and Shalsa Mutia. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Agama Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (October 23, 2023): 1184–97. <https://doi.org/10.55606/RELIGION.V1I4.541>.
- “MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh | Tempo.Co.” Accessed September 30, 2025. <https://www.tempo.co/politik/mui-keluarkan-fatwa-soal-transplantasi-organ-tubuh-735149>.

Renleuw, Muhammad Subhan Muzni. “Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dalam Mukhtamar Nahdatul Ulama Ke 23 Di Solo,” June 12, 2024.

Sari, Maula. “Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 61.
<https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>.

“Transplantasi Hati, Ketahui Tahapan Dari Prosedur Ini - Alodokter.” Accessed September 30, 2025. <https://www.alodokter.com/ketahui-tahap-tahap-prosedur-transplantasi-hati>.

“Transplantasi Organ: Kegunaan, Prosedur, Risiko, Dll.” Accessed September 30, 2025.
<https://helohehat.com/sehat/operasi/mengenal-lebih-jauh-seputar-transplantasi-organ/>.

“Transplantasi Organ - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed September 30, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ.

Yusriadi, Yusriadi, and Zulhamdi Zulhamdi. “Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 105–19.
<https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.698>.